

УДК 004.056

DOI 10.5281/zenodo.17863975

Научная статья

МЕТОДЫ И МОДЕЛИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СКРЫТОЙ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ В РАСПРЕДЕЛЕННЫХ СЕТЯХ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА МОДЕЛЕЙ НАРУШИТЕЛЯ

METHODS AND MODELS FOR COVERT INFORMATION TRANSFER IN DISTRIBUTED NETWORKS BASED ON ADVERSARY MODEL ANALYSIS

БАЗАЛЕНКО ВЛАДИСЛАВ АНДРЕЕВИЧ,

*Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им.
профессора М. А. Бонч-Бруевича.*

BAZALENKO VLADISLAV ANDREEVICH,

*St. Petersburg state University of Telecommunications named after professor M. A.
Bonch-Bruevich.*

В работе рассматривается подход к проектированию методов скрытой передачи информации в распределенных сетях, который опирается на явное задание модели нарушителя и на сопоставление его возможностей со структурами трафика. Показано, что без формализации уровня наблюдаемости сети, зоны контроля и вычислительных ресурсов нарушителя выбор метода стеганографического или туннельного скрытия приводит к завышенной оценке защищенности. Предложена типология нарушителей для открытых и корпоративных сетей, а также схема увязки этой типологии с классами скрытых каналов транспортного и сетевого уровней. Приведены результаты сопоставления стойкости выбранных методов с различными профилями атак и сделаны выводы о приоритетности адаптивных схем формирования укрываемого трафика.

The article develops a design approach to covert information transfer in distributed networks based on explicit adversary modeling and matching adversary capabilities with traffic structures. It is shown that without formalization of monitoring level, control zone and computational resources of the adversary, the choice of steganographic or tunneling methods leads to an overrated security estimation. A typology of adversaries for open and corporate networks and its mapping to covert channels on transport and network layers is proposed. The results obtained demonstrate that adaptive traffic shaping provides higher robustness for covert channels under active traffic analysis.

Ключевые слова: *скрытая передача информации, распределенная сеть, модель нарушителя, стеганография в сетях, скрытые каналы, трафиковый анализ, информационная безопасность.*

Key words: *covert communication, distributed network, adversary model, network steganography, covert channel, traffic analysis, information security.*

Передача данных по распределенным сетям общего пользования сопровождается риском их перехвата и анализа трафика узлами, которые формально не являются конечными получателями. Расширение облачных сервисов и сегментов с виртуализацией приводит к тому, что сетевой трафик хранится и обрабатывается на инфраструктуре, административно не подконтрольной отправителю и получателю. В таких условиях востре-

бованы методы скрытой передачи, при которых сам факт коммуникации маскируется в фоновом сетевом обмене, а не только ее содержимое. Классические криптографические средства не решают эту задачу, так как сохраняют признак существования канала. Применение сетевой стеганографии и скрытых каналов требует точного понимания того, кто и на каком уровне наблюдает сеть, какие данные могут быть нормализованы, а какие сохраняют статистические аномалии. Поэтому актуально исследовать методы и модели обеспечения скрытой передачи именно через призму формализованной модели нарушителя.

Исследования по скрытой передаче информации в распределенных сетях развиваются по нескольким устойчивым направлениям.

Первая группа работ посвящена сетевой стеганографии и использованию избыточности протоколов TCP/IP для сокрытия полезных данных. Авторы описывают встраивание в служебные поля IPv4/IPv6, TCP и UDP, изменение порядка сегментов, управление частотой и длиной пакетов, а также маскирование сообщений под служебный обмен приложений. Основной акцент делается на прозрачности канала для типовых средств мониторинга и на сохранении допустимых значений полей, чтобы передача проходила через маршрутизаторы и балансировщики без модификации [3; 4; 6].

Во второй группе исследований рассматриваются методы выявления скрытых каналов по статистическим, временным и корреляционным признакам. Анализируются распределения межпакетных интервалов, повторяемость комбинаций заголовков, а также характер запросов к прикладным сервисам. Для повышения точности обнаружения используются гибридные модели, которые совмещают сигнатурный и поведенческий анализ и обучаются на трафике реальных сетей. В современных работах отмечается, что в распределенных и облачных средах дополнительные трудности создает динамическая маршрутизация и многоадресная доставка. Это приводит к тому, что один и тот же скрытый поток может выглядеть по-разному в различных точках наблюдения и что средства обнаружения должны ориентироваться не на отдельный пакет, а на сеанс в целом [1; 2; 6].

Третье направление связано с формализацией модели нарушителя и слиянием ее с задачей сокрытия. Исследователи показывают, что стойкость скрытого канала нельзя оценивать без указания уровня доступа наблюдателя, его возможности изменять трафик и его вычислительных ресурсов. Вводятся понятия пассивного, активного и распределенного наблюдателя, а также активного нормализующего узла. Для каждого типа формулируются ограничения на применимость тайминговых каналов, каналов в заголовках и каналов в протоколах прикладного уровня. Отдельно рассматриваются сценарии, в которых нарушитель контролирует несколько сегментов и способен сопоставлять сеансы по времени и содержанию. В таких сценариях устойчивыми оказываются методы с адаптивным встраиванием и имитацией фонового пользовательского обмена [2].

Наконец, в ряде публикаций последних лет внимание переносится на скрытую передачу в сервисных и высокоуровневых протоколах, таких как HTTP/2, QUIC (Quick UDP Internet Connections), DNS over HTTPS, мессенджеры и поточные мультимедиа сервисы [5]. Эти протоколы имеют вариативный набор полей и нестабильную частоту запросов, что усложняет построение универсальных детекторов. Авторы подчеркивают необходимость адаптации стеганографических схем под фактические профили легитимного трафика и предлагают использовать генеративные модели для формирования правдоподобных последовательностей запросов. Такие подходы сближают задачу скрытой передачи с задачей трафикового шейпинга и делают актуальным комплексный анализ модели нарушителя до выбора конкретного метода [11].

Методология исследования строится на согласовании параметров скрытого канала с описанием условий его функционирования и с формализованной моделью нарушителя [8]. Скрытая передача в распределенной сети всегда происходит в среде, где часть маршрутов и

сервисных функций администрируется не отправителем и не получателем, поэтому первым шагом принимается не выбор протокола встраивания, а фиксация того, кто именно может наблюдать трафик и какие операции он вправе применять. В рамках исследования выделяются четыре типа нарушителей:

1. пассивный локальный наблюдатель контролирует один участок сети, имеет доступ только к проходящему трафику и не вносит в него изменений;
2. пассивный распределенный наблюдатель получает трафик из нескольких точек маршрута, может сопоставлять сеансы по времени и по повторяющимся служебным полям, и за счет этого выявляет устойчивые скрытые структуры;
3. активный нормализующий нарушитель пропускает трафик через узел, где выполняется повторная обработка пакетов, выравнивание временных интервалов, а также очистку или перезапись нестандартных и подозрительных полей; в результате чего часть скрытых каналов разрушается до приема;
4. активный адаптивный нарушитель использует обучаемые и пороговые модели, анализирует изменения профиля трафика и при появлении аномалий меняет набор проверок, поэтому против него требуются полиморфные и адаптивные схемы скрытой передачи.

Вторым шагом формируется классификация скрытых каналов по уровню протокольной реализации и по устойчивости к сетевым преобразованиям. В исследовании рассматриваются каналы, использующие служебные и зарезервированные поля заголовков IP, TCP и UDP, каналы, которые кодируют сообщение во временных характеристиках потока, а также каналы прикладного уровня, встраивающие данные в поля HTTP, DNS, мессенджеров и других сервисов с вариативной структурой запросов. Для каждого класса фиксируются требования к синхронизации между участниками, необходимость иметь контроль над прикладным процессом и чувствительность к задержкам, агрегации и повторной маркировке пакетов. Данное описание нужно для того, чтобы позже можно было сравнивать не только пропускную способность и скрытность канала, но и его выживаемость при прохождении через балансировщики, инспекторы и системы предотвращения вторжений.

Третьим шагом выполняется сопоставление выделенных типов нарушителей и классов скрытых каналов [7]. Для каждого нарушителя определяется, какие признаки канала он видит стабильно, какие признаки будут искажаться при нормализации и какие признаки окажутся вне его возможностей.

На рисунке 1 представлено соотнесение типологии нарушителей с классами скрытых каналов транспортного и сетевого уровней.

Рис. 1. Структурная схема соответствия типов нарушителей и классов скрытых каналов

При расширении зоны наблюдения до нескольких сегментов требуется переход к прикладным каналам, имитирующим фоновые запросы, так как именно они дают меньшую по-

вторяемость признаков [9]. Появление в сети активного нормализующего узла делает неэффективными методы, зависящие от точных значений полей и от стабильных задержек, поэтому в таких условиях сохраняются в основном прикладные и адаптивные решения. Для оценки устойчивости этих групп по отношению к различным профилям атакующего далее приводится таблица сравнительного сопоставления.

Для количественной и сравнительной оценки результатов сопоставления требуется зафиксировать, какие группы скрытых каналов сохраняют работоспособность при каждом типе нарушителя и какие группы демонстрируют пониженную стойкость. В таблице 1 приведено обобщенное распределение устойчивости каналов по четырем выделенным моделям нарушителя.

Таблица 1. Сопоставление стойкости скрытых каналов при различных типах нарушителя

Тип нарушителя	Каналы в заголовках IP/TCP/UDP	Тайминговые каналы	Прикладные каналы	Адаптивные и композитные каналы
Пассивный локальный наблюдатель	высокая	высокая	высокая	не требуется
Пассивный распределенный наблюдатель	средняя	средняя	высокая	целесообразно
Активный нормализующий нарушитель	низкая	низкая	средняя/высокая	высокая
Активный адаптивный нарушитель	низкая	низкая	средняя	высокая

Данные таблицы показывают, что каналы в заголовках и каналы на основе временных интервалов целесообразно использовать только при пассивном локальном наблюдении, тогда как при расширении зоны контроля или при применении нормализации приоритет смещается в сторону прикладных и адаптивных решений. Это подтверждает, что выбор метода скрытой передачи должен определяться фактическими возможностями наблюдения и обработки трафика в рассматриваемой распределенной сети.

Заключительным шагом разрабатывается модель оценки стойкости скрытого канала [10]. В ней канал описывается вектором признаков, куда входят тип протокола, способ встраивания, наличие или отсутствие временной синхронизации, зависимость от конкретного маршрута и требуемый уровень управления прикладным трафиком. Модель нарушителя представляется как множество допустимых сетевых и прикладных преобразований, которые он может применять к проходящему потоку. Канал признается пригодным для использования в данной сети, если его признаки сохраняются после всех допустимых преобразований и при этом не входят в перечень характеристик, которые анализирует выбранный тип нарушителя. Предложенная последовательность шагов позволяет документально обосновать выбор метода скрытой передачи, связать его с архитектурой распределенной сети и с фактическими возможностями предполагаемого нарушителя, а также повторять оценку при изменении топологии или настройках безопасности.

Проведенный анализ показал, что для пассивного локального наблюдателя сохраняют эффективность каналы, использующие неиспользуемые или резервные поля заголовков, а также каналы на базе слабых изменений межпакетных интервалов. Такие каналы не требуют

сложного маскирования и дают достаточную пропускную способность при условии отсутствия агрессивных механизмов трафикового шейпинга. Для пассивного распределенного наблюдателя эти каналы становятся уязвимыми, поскольку синхронизация потоков между несколькими точками позволяет выявлять повторяющиеся структуры и корреляцию служебных полей. В этом случае более стойкими оказываются каналы на базе прикладных протоколов с вариативными полями, в первую очередь HTTP- и DNS-туннелирование, а также каналы, которые имитируют пользовательские действия в мессенджерах и сервисах обмена. Для активного нормализующего нарушителя сохраняются только те методы скрытой передачи, которые используют семантический избыточный слой приложения и не опираются на точное значение таймингов. Примером являются каналы, где скрытое сообщение распределяется по множеству независимых HTTP-запросов с допустимыми для сервиса значениями заголовков. Для активного адаптивного нарушителя наибольшую устойчивость показывают адаптивные стеганографические схемы. В них параметры встраивания подбираются динамически под фактическое сетевое состояние и под статистику легитимных сессий, что снижает вероятность выявления на основе заранее обученных моделей. В рамках работы была описана модель, в которой каждому каналу ставится в соответствие тройка параметров: объем служебных данных, требуемый уровень контроля над приложением и вероятность разрушения при нормализации. Это позволило ранжировать методы и определить, что в распределенных сетях, где присутствуют промежуточные балансировщики и инспекторы, следует отказаться от чисто тайминговых каналов и от каналов, использующих нестандартные значения TCP-флагов.

Полученные результаты подтверждают, что надежность скрытой передачи нельзя оценивать в отрыве от характеристик среды и от возможностей нарушителя. При использовании обобщенной пассивной модели создается впечатление, что большинство стеганографических или туннельных методов подходят для распределенных сетей, однако при наличии промежуточных узлов с функциями нормализации часть признаков скрытого канала исчезает раньше, чем данные достигают адресата. Это особенно заметно для методов, которые опираются на нестандартные значения заголовков и на точные временные интервалы между пакетами.

Сопоставление типов нарушителей с классами скрытых каналов показало, что для локального пассивного наблюдения сохраняются простые схемы встраивания в заголовки и в малые задержки. При расширении зоны наблюдения до нескольких сегментов сети потребовались каналы, которые имитируют фоновые действия приложений и не создают устойчивых статистических шаблонов. При наличии активной нормализации устойчивыми остаются в первую очередь каналы прикладного уровня, использующие допустимую вариативность сервисных протоколов. Для адаптивного нарушителя, который меняет политику анализа, пригодны только те методы, которые умеют подстраивать параметры встраивания под текущий профиль трафика и не держат фиксированную структуру сообщений.

Практическая ценность описанного подхода состоит в том, что разработчик или администратор может заранее связать выбранный метод скрытой передачи с конкретной сетевой конфигурацией и с предполагаемыми действиями контролирующей стороны. Это дает возможность формировать требования к сетевой инфраструктуре, указывать допустимые преобразования трафика и планировать доработку канала при изменении маршрутов, политик безопасности или состава сервисов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Аллакин В.В., Будко Н. П., Васильев Н. В. Общий подход к построению перспективных систем мониторинга распределенных информационно-телекоммуникационных сетей // Системы управления, связи и безопасности. 2021. № 4. С. 125–227. DOI 10.24412/2410-9916-2021-4-125-227.

2. Вильховский Д. Э. Алгоритмы стеганографического анализа изображений с низким заполнением стегакодекса. Диссертация на соискание учёной степени кандидата технических наук. 2023. 147 с.
3. Герлинг Е. Ю., Кулишкина Е. И., Бирих Э. В., Виткова Л. А. Модели нарушителей информационной безопасности // Известия высших учебных заведений. Технология легкой промышленности. 2017. Т. 35. № 1. С. 27–30.
4. Горбачев А. А., Максимов Р. В. Проблема маскирования и применения технологий машинного обучения в киберпространстве // Вопросы кибербезопасности. 2023. № 5 (57). С. 37–49. DOI 10.21681/4311-3456-2023-5-37-49.
5. Меньших В. В., Спиридонова Н.Е. Моделирование несанкционированного доступа к защищаемой информации с учетом возможностей нарушителей // Вестник Воронежского института МВД России. 2018. № 4. С. 26–32.
6. Петрова Е. А. Кибербезопасность в информационных системах управления: вызовы и решения // Вопросы экономики и права. 2024. №2 (188). С. 97–103. DOI 10.14451/2.188.97.
7. Gianvecchio S., Wang H., Wijesekera D., Jajodia S. Model-Based Covert Timing Channels: Automated Modeling and Evasion. 2008. P. 211–230. DOI 10.1007/978-3-540-87403-4_12.
8. Haji S., Ameen S. Attack and Anomaly Detection in IoT Networks using Machine Learning Techniques: A Review // Asian Journal of Research in Computer Science. 2021. P. 30–46. DOI 10.9734/ajrcos/2021/v9i230218.
9. Liu Y., He D., Obaidat M.S., Kumar N., Khan M.K., Choo K. Blockchain-based identity management systems: A review // J. Netw. Comput. 2020. №166. P. 102731.
10. Wendzel S., Mazurczyk W., Haas G. Steganography for Cyber-physical Systems // Journal of Cyber Security and Mobility. 2017. vol. 6, no. 2. P. 105–126. DOI 10.13052/2245-1439.621.
11. Zander S., Armitage G., Branch P. A survey of covert channels and countermeasures in computer network protocols // IEEE Communications Surveys & Tutorials. 2020. Vol. 22. No. 1. P. 44–65.

Поступила в редакцию: 01.12.2025

Принята в печать: 19.01.2026

© Базаленко В. А., 2026.